

Культуры Азиатской части Евразии в древности и средневековье

Мавзолей Ак-Сарай — уникальный памятник архитектуры второй половины XV века

Аннотация. Мавзолей Ак-Сарай, построенный во второй половине XV века, является уникальным памятником среднеазиатского зодчества. Памятник, обладающий уникальным архитектурным оформлением и отделкой стен, вошел в историю как драгоценная жемчужина среднеазиатской архитектуры второй половины XV в.

Ключевые слова: Самарканд, мавзолей Ак-Сарай, Архитектурный памятник, кундаль, Султон Абу Саид, история Самарканда.

Рядом с мавзолеем Гури Амир расположен уникальный памятник архитектурного зодчества – мавзолей Ак-Сарай, построенный во второй половине XV в. Этот памятник в свое время был не достроен и остался без наружной облицовки и внешнего купола. К началу XXI в. был сильно разрушен и доступ к памятнику был ограничен из-за плотной застройки жилых домов гузара Ак-Сарай, от которого и получил своё современное название (Рис.1). Тем не менее, несмотря на свой неяркий внешний вид,

мавзолей Ак-Сарай своей архитектурной конструкцией и настенным декором вошел в историческую науку как выдающийся памятник произведений монументально-декоративного искусства Узбекистана [Бородина, 1964, С. 156; Вяткин, 1933. С. 96; Засыпкин, 1948. С. 105—109; Засыпкин, 1961. С. 142; Массон, 1926. С. 97—99; Массон, 1956.

С. 69—70; Мрачковский, 1928, с.54—62; Памятники искусства Советского Союза, 1983, С. 394; Пугаченкова, 1957. С. 52—57; Пугаченкова. Ремпель, 1958. С. 125—126; Ремпель, 1961. С. 125—126; Томаев, 1951. С. 53—54; Умняков, 1928. С. 57—62].

Рис. 1. Вид на мавзолей Гури Амир и Ак Сарай с юго-востока до реставрации

Мавзолей расположен в 60 метрах к югу-востоку от комплекса Гури Амир. Здание мавзолея представляет собой крестообразный в плане зал размером 7 x 7 м (рис. 2). Главный фасад мавзолея располагался с юга, к нему была пристроена трехкупольная галерея в два этажа. В этой галерее расположена лестница, ведущая в главный зал и в склеп. В углах основного квадрата стен мавзолея расположены худжры и лестницы, которые освобождают здание от излишнего массива кирпичных кладок. Склеп находится под основным залом, к нему ведут две кирпичные лестницы: винтовая — в юго-восточный угол зала — и обычная, связывающая склеп и галерею (рис. 3). Форма склепа — восьмигранник с прямоугольной нишей в восточной части. Пролет склепа составляет 5 м. Стены облицованы светлым полированным мрамором, верхняя часть склепа имеет кольцевой купол, который опирался на 8 стрельчатых арок промежуточного паруса.

Рис. 2. План мавзолея Ак Сарай.

Рис.3. Разрез мавзолея Ак Сарай до реставрации.

Для перекрытия основного зала мавзолея впервые в истории среднеазиатского зодчества была применена новая конструктивная система пересекающихся подпружинных арок и щитовидных парусов. В основании высокая панель, от которой исходят вздымающиеся рёбра, арки и паруса, в сложном последовательном нарастании, завершаясь звездчатой чашей

пологого купола. Пяты арок понизились до уровня сводов внутренних ниш. Уменьшенный диаметр позволил выложить внутренний купол низкого подъема. Купола прикрываются декоративными сетчато-звездчатыми сводами, система которых основана на пересекающихся арках [Пугаченкова, Ремпель, 1958. С. 124; Засыпкин, 1948. С. 105—106]

В Самарканде к этой строительной эпохе относится и мавзолей Ишратхона, воздвигнутый около 1464 г. над могилой дочери Султана Абу-Саида. Оба памятника необычно близки как по архитектурному решению куполов, так и по декору оформления интерьера. Эти заимствования обусловлены тем, что оба памятника были построены не только мастерами единой самаркандской школы, но и скоординированы одним зодчим [Пугаченкова, Ремпель, 1958. С. 126; Ремпель, 1961. С. 337].

С появлением нового архитектурного решения интерьеры этих памятников обретают новый декоративный прием. Впервые встречается техника стенной живописи «кундаль». Ее суть состоит в том, что на подготовленную алебастровую поверхность наносился контур узора темного цвета. По нему наносился выпуклый узор при помощи быстро сохнущего состава из глины «кизил-кесак», что добывали в местности Кони-Гиль под Самаркандом, алебастра и растительного клея. На слой кундаля наносилось листовое золото, а рисунок окрашивался в разные цвета, или, наоборот, золотом покрывали окрашенный фон. Новизна применения техники «кундаль» в период поздних тимуридов позволяет сделать богаче красочную гамму, а большую роль начинает играть позолота. В то же время по сравнению с памятниками эпохи самого Амира Тимура начинает преобладать менее стилизованный растительный орнамент. На мавзолее Ак-Сарай техника «кундаль» покрывала всю поверхность стен и сводов выше панели.

Пересекающиеся арки с мелкими надписями по архивольтам и заполняющие промежутки между арок щитовидные паруса сплошь покрыты росписью. Мелкоячейные сталактиты образуют скользящий переход от одного яруса звездчатых ячеек к другому. В углах сталактиты переходят в плоскость стены с помощью плоских декоративных арочек. Роспись распределяется по медальонам, розеткам и по фону. На примере рис. 4 можно увидеть звездообразную фигуру по центру, от которой расходится сложная симметричная композиция из растительных стеблей с листьями, которые в свою очередь создают восьмилепестковую розетку. Вокруг нее изображены четыре пышных куста с белыми и светло-синими цветами. На распалубках (рис. 5) располагались медальоны с цветочным орнаментом, сплетениями ветвей, листьев и плодов. Паруса были украшены голубыми фигурными

медальонами на синем фоне с зеленым орнаментом. В простенке заглубленной ниши сохранились вертикальное панно в широкой раме с изображениями фестончатых картушей, соединенными кружками. Надо заметить, что каждая архитектурная форма — паруса, сталактиты, шипцы нишевых арок — имеют свой комплекс орнаментальных мотивов, соблюдалась строгая соподчиненность рисунков, заполняющих архитектурную поверхность (рис. 6). Роспись на поверхности стен мавзолея с пастельно-приглушенной гаммой синих, лиловых, голубых тонов, рядом с мягко «вибрирующим» золотом, дает непревзойденный зрительный эффект — роскошная ткань, затканная цветами, побегами стеблей, листьями и плодами.

Рис.4,5 Фрагмент росписи мавзолея Ак Сарай (после реставрации)

Рис.6 Общий вид мавзолея Ак Сарай (после реставрации)

Памятники архитектуры периода правления Амира Тимура отличаются торжественной грандиозностью и монументальностью, которые должны были показать величественность самой империи. Стройность пропорций, величие, ясность архитектурных форм, пышный декор придают монументальный облик этим памятникам. В отличие от памятников предыдущей эпохи, мавзолеи Ак-Сарай и Ишратхона отличаются большей утонченностью. Низкий многогранный купол, мерцание золота, мягкий свет, падающий сквозь узорные панжара на многочисленные изображения переплетенных растений, претендовали на более интимный характер аристократических усыпальниц.

Хотя этот мавзолей был не завершен во внешней отделке, тем не менее в художественном отношении он является драгоценной жемчужиной среднеазиатского зодчества второй половины XV века.

Надгробные камни в этом склепе Ак-Сарая не сохранились, а также и в письменных источниках отсутствуют какие-либо сведения о похороненных здесь. Советские историки однозначно подчеркивают, что этот мавзолей был мужской усыпальницей самаркандских тимуридов. Г. А. Пугаченкова, обосновывая наличие обезглавленного скелета в центральной могиле, считала, что вначале сюда был перенесен с первоначального погребения сын Мирза Улугбека Абду-Латиф [Пугаченкова, Ремпель, 1958. С. 125]. В свою очередь, М. Е. Массон считал, что этот мавзолей служил фамильной усыпальницей для мужской линии семьи Султана Абу Саида – прямых потомков Султана Мухаммада, внука Амира Тимура [Массон, 1956. С. 69]. Султан Абу Саид в 1451 году стал правителем Самарканда, а в 1457 году завоевал трон тимуридов в Герате. М. Е. Массон предположил, что в мавзолее Ак-Сарай похоронен сын Султана Абу Саида — Султан Ахмад мирза, который был правителем Самарканда с 1469 по 1494 года [Массон, 1956. С. 69—70].

В некотором роде эти выводы подтверждают и исследования эпиграфики 8 надгробий, которые расположены на одном из западных угловых помещений мавзолея Гури Амир, превращенном в усыпальницу тимуридских принцев и принцесс при Султানে Абу Саиде. В этой усыпальнице отсутствует надгробие, принадлежащее правителю Самарканда Султану Ахмад мирзе. Пять из этих надгробий принадлежат дочерям и другому сыну Султана Абу Саида, остальные — дочерям Мираншаха и Улугбека и одно — сыну Мухаммад Султану. Исследователи подчеркивают, что все те, кто похоронен в этой усыпальнице, умерли в молодые годы, в связи с чем в исторических источниках о них нет никаких сведений

[Абдуллаев, 2021. С. 4]. С точки зрения средневековой юриспруденции, земля, на которой расположен памятник Гури Амир и его окрестности, была подарена Амиром Тимуром его внуку Мухаммад Султану. Хотя после его смерти и постройки Амиром Тимуром здесь грандиозной гробницы, превратившейся в главную усыпальницу династии тимуридов, прямые потомки Мухаммад Султана имели приоритетное право на погребения на Гури Амине и вокруг его.

Хасанов М.Ғ., Сатторова И.Ғ.

(Самарканд, Узбекистан)

Регистон меъморий мажмуаси тарихидан

Аннотация. Ўзбекистонда жуда кўп қадимий тарихий-меъморий ёдгорликлар мавжуд. Улардан энг каттаси ва жозибадори бу шубҳасиз Регистондир. Мазкур мақола Самарқанд шаҳри рамзи Регистон майдони, ҳамда унда жойлашган Мирзо Улуғбек, Шердор ва Тиллакори мадрасалари тарихи ва унинг аҳамияти ҳақида.

Калит сўзлар: Самарқанд, Регистон, Мирзо Улуғбек, Ялангтуш Баҳодир, Шердор, Тиллакори, Чорсу, илм-фан, маданият, меъморчилик.

Азим Самарқанднинг юраги ва кўрки бўлган Регистон майдони ва унда қад ростлаган уч мадрасанинг салобати, улардаги нақши-нигорлар ва сержило ранглар бу ерга ташриф буюрган меҳмонларни ҳайратга солади. Унинг нафис гўзаллигини соатлаб томоша қиладилар, сеҳрли оқшомларидан тараладиган сукунат кўшиғини ўзгача руҳда тинглайдилар. Шу боисдан ҳам Ўзбекистонга ташриф буюрган ҳар бир хорижлик сайёҳлар албатта Регистонни кўришни истайди. Туризм соҳаси бугунги кунда давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24-январда Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида: "...туризмни иқтисодиётнинг стратегик тармоғига айлантириш биз учун устивор вазифа бўлиб қолади" -деб таъкидлаган эдилар [Мирзиёев, 2020. Б. 24].

Мирзо Улуғбек замонасидан буён Регистон Самарқанд аҳли учун Бош майдон ҳисобланади. Самарқанд ҳукмдорларининг фармонлари шу ердан эълон қилинган. Душманга қарши жангга отланган жасур лашкарлар, айнан, шу майдонда қасамёд қилишиб, кексалардан дуо-фотиҳа олганлар.